

L'exploitation des ressources naturelles à Bouaflé, enjeu de migrations humaines et de tensions sociales du XVIII^{ème} siècle à nos jours

The exploitation of natural resources in Bouaflé, an issue of human migration and social tensions from the eighteenth century to the present day

KOUAME N'founoum Parfait Sidoine
Enseignant-chercheur, Assistant
Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d'Ivoire)
Département d'Histoire
Email : kouamesidoine23@yahoo.fr

AGUIE Yhattey Hervé Thierry
Enseignant-chercheur, Assistant
Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d'Ivoire)
Département d'Histoire

DOI : [10.5281/zenodo.6862944](https://doi.org/10.5281/zenodo.6862944)

Résumé

Cet article revient sur les rapports conflictuels autour des ressources naturelles, opposant les communautés ethniques vivant à Bouaflé qui s'y sont installées à la suite de migrations d'origines diverses. À cet effet, la méthode qualitative utilisée dans cette étude est fondée sur la collecte des sources écrites et des sources orales en tant que sources fondamentales à l'écriture ou la reconstitution de l'histoire de l'Afrique. À partir du recoupement de ces informations exploitées, cette étude montre que tout au long de son histoire, notamment à partir XVIII^{ème} siècle jusqu'à nos jours, les richesses naturelles de cette région ont été un facteur d'attraction de populations d'origines diverses, qui s'y sont installées. Des conflits d'intérêt autour de l'exploitation des ressources naturelles, notamment la terre, l'eau (le Bandama) et l'or, qui mettent aux prises des communautés ethniques, invitent les autorités compétentes à s'impliquer pour y trouver des solutions les plus durables.

Mots-clés : Bouaflé-migrations-ressources-conflits-communautés

Abstract

This article reviews the conflictual relations around natural resources, opposing the ethnic communities living in Bouaflé who settled there as a result of migrations of various origins. To this end, the qualitative method used in this study is based on the collection of written sources and oral sources, sources fundamental to the writing or reconstruction of the history of Africa. From the cross-checking of this exploited information, this study shows that throughout its history, especially from the eighteenth century to the present day, the natural wealth of this region has been a factor of attraction of populations of various origins, who have settled there. Conflicts of interest over the exploitation of natural resources, including land, water (Bandama) and gold, which pit ethnic communities against each other, invite the competent authorities to get involved to find the most sustainable solutions.

Keywords: Bouaflé-migrations-resources-conflicts-communities

INTRODUCTION

Située en Afrique de l'Ouest en bordure du golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire est comptée parmi les pays regorgeant d'énormes richesses naturelles telles que des cours d'eau, une faune et une flore abondante, un sous-sol riche en minerais. Ces atouts naturels favorisent l'arrivée d'importantes vagues de migration de populations sur cette terre au point qu'elle est considérée comme une terre de convergence et d'accueil.

Dans le Centre-ouest ivoirien, par exemple, Bouaflé qui est de nos jours un département, n'a pas été en marge de ces mouvements migratoires de populations, en raison également de ses potentialités naturelles. En effet, peuplé principalement par des Gouro, des Yaouré, des Ayaou et des Mossis, le département de Bouaflé est composé des sous-préfectures de Bouaflé, Gbégbessou, Pakouabo, Tibéhita, N'douffoukankro, Bonon et Zaguiéta. Ce département dont les sols sont à dominance ferrallitiques et hydromorphes, est parcouru par deux principaux fleuves à savoir le Bandama blanc et le Bandama rouge ou Marahoué. Le sous-sol de cette région, notamment la zone allant de Bozi jusqu'à Angovia, Allahou-Bazi, Akakro constitue un centre d'intérêt minier pour sa richesse en or.

Le slogan « Quand c'est beau, c'est la Marahoué, et c'est chez nous », qui renchérit les atouts de la région de la Marahoué en général, et de Bouaflé en particulier, faisant de ce département un pôle d'attraction, fut quelques fois entaché d'escarmouches entre des communautés ethniques, et ce, depuis le XVIII^{ème} siècle jusqu'à nos jours. Le XVIII^{ème} siècle correspond à la période de migrations de masses de populations d'origines akan dans la région. Quant au choix de "nos jours" comme borne supérieure pour l'étude, cela s'explique par le fait que les mouvements migratoires sont un phénomène dynamique et les tensions sociales continuent à se faire entendre dans cette région.

Certes, tout au long de cette période, cette région a été témoin de nombreuses tensions sociales, mais dans cette étude, nous nous intéresserons à celles qui ont marqué la mémoire collective des communautés qui y vivent. Qui étaient donc les communautés ethniques belligérantes ? Quelles ont été les raisons de ces conflits ? Et comment certains de ces conflits ont pu être réglés ?

Dans cette étude, il s'agira donc de faire une analyse rétrospective des tensions sociales à Bouaflé à la suite des migrations et de l'installation des populations dans cette région. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie a été adoptée.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Notre approche a consisté en deux étapes : la collecte d'informations et leur exploitation. La collecte des informations s'est déroulée dans des centres de recherche et de documentation telle que la bibliothèque de l'ex-FLASH de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et celle du Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP) à Abidjan-Cocody. Pour la collecte de ces informations écrites, nous nous sommes appuyés sur la méthode de recherche systématique et celle de la remontée des filières.

En outre, l'Histoire africaine étant celle de l'oralité, des enquêtes de terrain dans le département de Bouaflé ont été réalisées. À cet effet, une enquête qualitative s'est déroulée dans la ville de Bouaflé, dans les villages de Gbégbessou et d'Angovia. Les personnes interrogées ont été des représentants de communautés ethniques.

L'entretien individuel et l'entretien collectif ont été les deux types d'entretien utilisés. L'entretien collectif a eu lieu avec des membres de la chefferie ayaou au quartier Kôkô de Bouaflé, des membres de la chefferie gouro du village Koblata (également un quartier de Bouaflé) et des membres de la chefferie yaouré du village de Gbégbessou. L'entretien privé ou individuel s'est tenu avec *nanan* Koffi Kouakou Lazare, chef central des Yaouré au quartier Agbanou de Bouaflé, avec le chef de la communauté CEDEAO du nom d'Almamy Diaby au quartier Dioulabougou de Bouaflé, et *nanan* Diby N'goran, chef du village d'Angovia à Angovia. Ces entretiens se sont déroulés à l'aide d'un guide d'entretien traitant de l'installation des populations à Bouaflé et de leurs rapports.

Ces informations orales recueillies, nous les avons exploitées en passant par leur traitement. Pour finir, nous avons procédé au recoupement de ces informations orales avec celles recueillies dans les centres de documentation afin d'en extraire le substrat essentiel pour cette étude.

Carte : Le département de Bouaflé

Source : <https://www.ins.ci/documents/rgph/MARAHOUÉ.pdf>

RESULTATS ET DISCUSSION

L'approche méthodologique adoptée a permis d'atteindre des résultats que nous avons scindés en trois mouvements répartis selon les grandes périodes de l'histoire connue de Bouaflé.

1- Conflits entre populations d'origines mandé sud et populations d'origine akan du XVIII^{ème} siècle à la fin du XIX^{ème} siècle

Peuplé par des populations d'origine mandé-sud, des populations akan arrivèrent à Bouaflé et s'y installèrent. Malheureusement, les rapports entre ces communautés ne furent pas toujours paisibles.

1.1- Conflits entre les Namanlé et des populations baoulé

Le XVIII^{ème} siècle en actuelle Côte d'Ivoire fut marqué par d'importants mouvements migratoires d'origine ashanti, notamment ceux des Baoulé. En effet, deux grands mouvements de populations baoulé ont marqué la mémoire collective : il s'agit de la migration des Alanguira et de celle des Assabou.

La migration des Alanguira est consécutive à la défaite du Royaume Denkyira face à l'Asante à la bataille de Feyace en 1701. Quant à celle des Assabou, elle tire ses origines de la crise de succession dans le Royaume Asante à la suite du décès d'Oséi Tutu, l'Asantehene (roi des Ashanti). Lorsque les Alanguira arrivèrent dans l'actuelle Côte d'Ivoire, la majorité des familles s'établirent au Sud de l'actuel canton Ngban, à environ 20 km à l'Est de la ville actuelle de Raviart, sur un site prenant le nom de Agba Ongblessou. S-P. Ekanza (2006, p. 64) signale par ailleurs qu'« à leur arrivée dans la région, des Gouro et des Sénoufo y étaient installés. Ces immigrants combattirent ces derniers, les soumièrent et prirent possession de la région ».

Par ailleurs, craignant la proximité des Asante, ces Alanguira abandonnèrent Agba Ongblessou et se mirent à la recherche de terres fertiles et aurifères. Dans la quête de cet idéal, ces immigrants se déplacèrent vers l'ouest jusqu'au-delà du fleuve Bandama, et finirent par arriver dans le département actuel de Bouaflé. À leur arrivée, ils rencontrèrent des populations, notamment les Namanlé, une population mandé-sud apparentée aux Gouro. K. R. Allou (2015, p. 485) décrit cette rencontre quand il écrit :

Des Alanguira, les futurs Yaouré motivés par le besoin de terres fertiles et aurifères, se dirigent vers l'Ouest avec à leur tête Yao Warè. Ils s'installent dans l'angle que forme le confluent du Bandama et de la Marahoué. Les Yaouré ont rencontré les autochtones Yonin-Yonin ou encore Namalé à qui, ils se sont imposés en leur attribuant le nom Kangabonou.

C'est à la suite de cette soumission des Namanlé par les Alanguira dirigés par Yao Warè que la région prit le nom Yaouré.

Tout comme ces groupes alanguira, lorsque la reine Aba Pokou décéda à leur arrivée dans l'actuelle Côte d'Ivoire, précisément dans le N'dranouan en 1730, et que sa nièce Akoua Boni, lui succéda, une expansion des Baoulé Assabou commença à partir du Walèbo, leur nouveau site d'installation. Ces déplacements dans plusieurs directions se justifiaient par leur volonté de se pourvoir en terres fertiles et aussi des sous-sols aurifères, car comme le signale K. R. Allou (2015, p. 486), « selon la tradition politique akan, le souverain a le devoir de s'assurer que ses sujets sont pourvus en terres pour leurs besoins de survie ». C'est dans cette optique, qu'un membre du groupe agoua qui avait pour mission de rechercher l'ivoire, partant vers le sud-ouest, traversa le Bandama et arriva dans l'actuel département de Bouaflé, précisément dans les collines du Yaouré. Au cours de sa mission de reconnaissance, cet envoyé de la reine Akoua Boni dont les sources collectées¹⁷ affirment porter le nom d'Atta Biah découvrit une grande quantité d'or dans la région du Yaouré.

Cette découverte de l'or dans le Yaouré amena la reine Akoua Boni à mettre des guerriers à la disposition d'Atta Bia en vue de conquérir cette région. Les sources collectées le soulignent par ces propos :

Atta Bia de la tribu Mahounou s'était rendu dans le Yaouré actuel en exploration sous le règne d'Akoua Boni. Lorsqu'il arriva dans la région, il trouva un arbre déraciné appelé lenguè. Sous cet arbre, il trouva de l'or. Cela était une importante découverte car vu l'importance que le Baoulé attache à l'or. Il retourna à Walèbo informer la cour royale. Ainsi, Atta Bia et une masse de guerriers y revenaient pour faire la guerre pour l'or¹⁸.

¹⁷ D'après les traditionnistes de Gbégbessou, entretien collectif du 14 février 2015 à Gbégbessou

¹⁸ *Idem*

Dans leur offensive, les guerriers assabou s'allièrent à des Alanguira. Cette coalition réussit à soumettre les Namanlé. Tandis que les Namanlé migrèrent vers les montagnes du Yaouré où ils s'installèrent, les conquérants baoulé occupèrent les sites regorgeant d'importantes quantités d'or. C'est ce que rappelle Jean-Pierre Chauveau quand il écrit :

La carte du Yaouré dressée schématiquement par Salvete-Marmier montre l'encercllement de la zone de collines par des établissements assabou. Ceux-ci redoublent les anciens villages alanguira qui avaient repoussé au sud les autochtones namanlé. Quant à ces derniers, les Assabou les ont cantonnés dans les hauteurs, s'installant aux pieds des collines et le long de la Marahoué et du Bandama (J-P. Chauveau, 1978, p. 36).

1.2- Tensions entre des populations baoulé et des Gouro

Un autre conflit qui a marqué les XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles dans l'actuel département de Bouaflé, est celui qui a opposé les Baoulé Ayaou à la tribu Bouavéré des Gouro. Les Ayaou sont originaires du Walèbo. Différentes versions expliquent les raisons de leur arrivée à Bouaflé. Pour J. Zamblé Bi (1982, p. 40), cela serait liée à « une querelle de succession les opposant aux autres tribus ». Selon K. R. Allou (2015, p. 485), leur déplacement est lié à des mésententes avec les Assandrè au sujet des pêcheries dans la rivière Blèlè. Quant à E. Kouamé (2014, p. 176), cette migration des Ayaou s'explique par l'injustice qui régnait dans le Walèbo à leur endroit.

Par ailleurs, la mémoire collective retient que ce sont les Yassoua, une tribu gouro avec à sa tête le chef Saha Bi Fouah qui offrirent des terres à ces migrants à la suite d'altercations. Cette hospitalité fut symbolisée par un tison qui avait servi à faire le premier feu des Ayaou. Selon des sources collectées¹⁹, une partie de ce tison se trouverait présentement à Tibéhita. Désormais installés, dans leur expansion, les Ayaou fondèrent plusieurs villages dont Diacohou et Okabo. Partant de ces deux sites de peuplement, les Ayaou traversaient les villages Bouavéré pour aller pêcher dans le *Wanhi*, l'un des rares affluents de la Marahoué. Mécontents, les Bouavéré entrèrent en conflit contre les Ayaou. Selon J. Zamblé Bi (1982, p. 42), « C'est le Chef Saha Bi Fouah considéré comme leur tuteur qui intervint auprès des responsables des Bouavéré pour présenter des excuses ». Ainsi, ce conflit était né de l'exploitation des ressources halieutiques du fleuve Bandama, et grâce à l'implication et au management du chef des Yassoua, le pire avait été évité.

2- Opposition entre communautés autochtones et les Français de la fin du XIX^{ème} siècle au début du XX^{ème} siècle

Vers la fin du XIX^{ème} siècle, des populations venues de l'Océan atlantique foulent le sol de Bouaflé, et viennent s'ajouter aux communautés ethniques présentes. Des rapports de force voient le jour entre ces communautés d'origines différentes.

2.1- De l'exploration de Bouaflé à l'installation des Français

L'arrivée des Français à Bouaflé s'inscrit dans le climat international vers la fin du XIX^{ème} siècle et le contexte d'exploration de la colonie de Côte d'Ivoire. En effet, le développement de la traite négrière a favorisé l'enrichissement des États européens et le développement des industries. Ce développement industriel occasionna une surproduction. Pour écouler ce surplus, il fallait donc trouver des marchés de consommateurs extérieurs. Les grandes firmes devaient aussi se procurer des matières premières pour la continuité de leurs activités, l'accroissement et le maintien de leur richesse.

Comme la majorité des États européens industrialisés à l'époque, la France jugea bon de se tourner vers ses partenaires commerciaux en Afrique telle que la Côte d'Ivoire avec laquelle elle entretenait des relations commerciales sur ses côtes depuis le XVII^{ème} siècle, et ce, sur plusieurs produits dont l'or, l'ivoire, l'huile de palme. Vu cette richesse, il était curieux et indispensable pour les Français de parcourir les régions de l'arrière-pays, surtout qu'elles étaient peu connues, pour découvrir et s'assurer des potentialités économiques qu'elles pouvaient

¹⁹ D'après les traditionnistes ayaou de Bouaflé, entretien collectif du 28 janvier 2015 à Bouaflé.

regorger. Dans cette aventure, la mission civilisatrice et d'évangélisation prônée par le Père Joseph Gorju²⁰ à l'égard des Africains, et le désir de la métropole de faire barrage à l'expansion "samorienne"²¹, ne pouvaient être que des prétextes.

Dans sa politique d'organisation administrative de la colonie de Côte d'Ivoire, lorsque Louis Mouttet en devint le gouverneur le 14 mai 1896, il ordonna les explorations des régions très peu connues. Ces explorations avaient pour but la découverte des régions et des peuples, la préparation de la politique d'expansion et de conquête du territoire.

De nombreuses expéditions furent organisées et menées dont celle du Capitaine Jean-Baptiste Marchand qui parcourut le pays Baoulé en 1894, et parvint à apercevoir les collines du Yaouré dans l'actuel département de Bouaflé, sans y pénétrer. Le mérite de l'exploration du pays gouro comprenant le département actuel de Bouaflé revient à Joseph Eysséric²² en 1897. Ce dernier arrivait pour la première fois en Afrique en 1896. Il avait pour mission principale de « reconnaître au point de vue géographique, la partie inconnue de la colonie comprise entre le fleuve Bandama et le Cavally » (J. Eysséric, 1900, p. 73).

De ce fait, l'explorateur quitta Bordeaux le 5 novembre 1896 et arriva à Grand-Bassam le 28 de ce mois de la même année, en passant par Dakar. Secondé par M. Coroyé un Français du Sénégal, il partit de Grand-Bassam le 15 décembre 1896 puis arriva à Toumodi le 10 janvier 1897. Passant par Kokumbo, il réussit à franchir le Bandama blanc le 20 janvier de cette même année et arriva à Zangué en pays gouro. M. Zimmerman (1899, p. 253) précise que « ce fut sans escorte que Joseph Eysséric se dirigea vers le Baoulé ».

Suivant l'itinéraire du Capitaine Marchand, il arriva au fleuve Bandama blanc et pénétra dans l'actuel département de Bouaflé, et cela par la traversée tout d'abord du pays des Yaouré. Du Yaouré, il arriva chez les Bouavéré. Après près d'un mois d'exploration chez les Gouro notamment les Gouro du Sud²³, laquelle fut un fiasco, car comme le signale A-M Boyer (2017, p. 36), « du 18 février au 7 mars 1897, l'explorateur avait été encerclé par plus de 250 hommes armés ». Après cette mésaventure, il retourna en direction du Bandama blanc en passant à nouveau par le pays des Yaouré.

À la suite de l'expédition de Joseph Eysséric, les Français décidèrent de s'installer à Bouaflé. Cette installation tire ses origines de la politique de conquête et de mise en valeur des terres, et donc leur exploitation. En effet, l'exploration menée par le Carpentrasien avait mis à jour les richesses naturelles dont regorgeait la région. Faisant référence au pays des Yaouré par exemple, ce dernier écrit :

La population composée de Yo-Ourés paraît très dense, si l'on en juge par le nombre de villages traversés [...] On apprécie mieux la bonne tenue, l'allure pacifique et avenante des habitants. Les femmes portent des bijoux en or, indice d'une certaine aisance. Les cases sont bien construites et très propres, les greniers à riz soigneusement peints en rouge et vernis à l'huile de palme. Tout permet de croire à la prospérité du pays. (J. Eysséric, 1899, p. 254).

S'implanter à Bouaflé était donc une aubaine, une nécessité pour les Français pour la réalisation de leur dessein, et ce fut le commandant Chasles qui fut chargé de réaliser ce projet à Bouaflé. Cette installation se fit à la suite de négociations avec les chefs Bouavéré et fut matérialisée

²⁰ Pour cet homme religieux, les Africains, par leurs valeurs, coutumes et modes de vie, ne pouvaient bénéficier de la miséricorde de Dieu, du salut. Il était donc indispensable à l'Européen d'apporter, voire d'imposer sa civilisation aux Noirs, de leur apporter l'évangile afin qu'ils puissent être sauvés.

²¹ Samory Touré et son armée étaient présents dans le nord de la Colonie de Côte d'Ivoire. Cette présence du conquérant africain obstruait le projet de la France qui était de relier les établissements français au Soudan et ceux du Golfe de Guinée par la construction de chemin de fer. Pour réussir cette initiative, les Français devaient être les seuls maîtres de la colonie.

²² Ce dernier est né en 1860 à Carpentras en France. Mathématicien, physicien, géographe, cartographe, peintre, inventeur et même sociologue, il fut un explorateur très engagé. Il parcourut l'Europe, les États-Unis puis il accomplit un tour du monde au cours des années 1894-1895.

²³ D'après Ariane Deluz, les Gouro du Sud sont composés des Gona, des To, des Bouavéré, des Gonaté, des Goura, des Bono, des So, des Sya, des Bèdé, des Nagadwa, des Ngoi, des Nana, des Vna, des Oumé, des Dôkya, des Afwè et des Kyegbwa.

par la création d'un poste militaire en 1907 à Bouaflé, précisément à l'actuel emplacement de la sous-préfecture de Bouaflé. Justin Zamblé Bi décrit ces négociations en ces termes :

Dès son arrivée en compagnie de plusieurs personnes dont un certain nombre étaient de race noire, le capitaine, après s'être renseigné, se rendit avec sa suite chez notre chef de village (à l'époque Tahié Bi Touvoli ou (Tahié Bi sahoua). Celui-ci fit venir son frère et pair Kouadio Bi Lopo. L'Européen dit à ces deux chefs qu'il venait en simple visiteur, qu'il voulait vivre en paix avec les autochtones et qu'en conséquence, il sollicitait une portion de terre sur laquelle il souhaitait s'installer. Il remit ensuite de nombreux cadeaux aux deux chefs qui apprécèrent ce geste. Etant donné la bonhomie du visiteur, ils réservèrent une suite heureuse à sa demande. En échange des cadeaux reçus et pour consacrer leur entente avec l'étranger blanc, les deux chefs lui remirent un cabri. Cet animal devait servir de symbole de l'alliance entre Bouavéré et Français. Il fut coupé en deux. Le blanc accepta le postérieur de la bête et laissa la tête aux chefs bouavéré en leur disant qu'il leur offrait cette partie de l'animal parce qu'ils étaient les propriétaires de la terre. Cette cérémonie se déroula sur les bords du Gouropénin. Tahié Bi Touvoli et Kouadio Bi Lopoa cédèrent une partie du domaine des Bouavéré au capitaine Chasles où le poste de Bouaflé fut créé en 1907. (J. Zamblé Bi, 1982, p. 49)

Le sacrifice de l'animal scella ainsi le pacte d'installation des Français. Cet établissement militaire sera un point d'appui des français dans la conquête et l'exploitation des terres.

2.2- Rapports de force entre les populations de Bouaflé et les Français

L'exploitation des terres par l'administration coloniale se caractérisa par leur mise en valeur. Cette entreprise reposait sur les bras des populations locales. Lucien Hubert le souligne par ces propos :

De jour en jour, nous comprenons mieux que le véritable trésor dont nous devons tirer parti dans nos colonies, ce ne sont ni les richesses naturelles, ni les espaces libres, mais bien les races indigènes... C'est la population qui fait la force et la richesse d'un pays ; le capital à mettre en valeur, c'est l'homme (Comité de l'Afrique Française, 1909, p. 9)

Pour l'administration coloniale donc, les populations locales de la région, c'est-à-dire les Gouros, les Yaouré, les Ayaou, devaient s'impliquer dans le processus de développement de la région. Dans la pratique, cette implication passa par l'application de mesures très fermes qui menacèrent la liberté de ces populations locales. Certes, l'augmentation de l'impôt de capitation de 2fr.50 à 4fr.50 à partir de septembre 1909 fut une raison de murmures contre l'administration coloniale, mais en ce qui concerne la mise en valeur, ce sont les nombreuses corvées imposées aux populations, notamment la construction d'infrastructures routières, la création de plantations de cultures d'exportation, qui furent à l'origine du soulèvement des populations contre le colonisateur français.

La révolte active des populations autochtones débuta sous le gouvernorat de Gabriel Angoulvant²⁴, précisément en 1909. Ces soulèvements étaient dirigés par des chefs de villages et des chefs de tribu. J.-N. Loucou (2007, p. 98) cite par exemple à propos des Yaouré, « le chef de tribu Apindrè, secondé par Kimou Kouakou, chef du village de Korotonou ». Dans cette insurrection, certaines tribus étaient beaucoup plus hostiles, et d'autres ne survivèrent que le mouvement sous la pression des autres. Toutes les classes de ces communautés étaient mobilisées contre le colonisateur. Dans leur rébellion, les populations utilisaient des armes traditionnelles telles que des fusils à pierre, des poignards. Ils avaient recours également au mysticisme avec l'usage d'amulettes. Comme techniques de défense, les insurgés s'appuyaient sur un système défensif associant des obstacles naturels et des constructions humaines comme des palissades.

Pour répondre à cet affront, l'administration coloniale française organisa des expéditions punitives pour soumettre définitivement les populations révoltées. Ces opérations militaires furent confiées à la colonne du Bandama dont l'objectif principal était de dégager l'axe du Bandama. Dirigée par le Lieutenant-colonel Levasseur, la colonne était composée de quatre compagnies

²⁴ Né le 8 février 1872 à Longjumeau en France, il fit ses études secondaires à Paris et entra à l'école coloniale qui formait depuis 1885 les techniciens de la colonisation française, où il en sortit major en 1894. Ainsi, il était un expert dans l'art politique colonial.

(4^e, 7^e, 9^e et 10^e) du 1^{er} Sénégalais, de la 1^{re} Brigade indigène et d'une pièce d'artillerie, effectifs auxquels il faut ajouter trois sections de la 8^e compagnie du 1^{er} Sénégalais. Au total, 20 officiers, 40 sous-officiers européens, 1 100 indigènes et 700 porteurs (G. Angoulvant, 1916, p. 309).

Pour le succès des opérations, le Lieutenant-colonel Levasseur adopta un programme consistant à envahir méthodiquement chacun des sous-groupes ethniques révoltés. Par exemple, pour les opérations contre les Yaouré, le Lieutenant-colonel Levasseur mit en mission le Capitaine Raymond, et il confia celles en pays Ayaou au commandant Bourgeron. À la différence des populations locales, les troupes coloniales disposaient d'armes modernes composées de fusils à tir rapide de mitrailleuses et de canons (J-N. Loucou, 2007, p. 44).

Les populations insurgées ne purent faire face à la machine militaire coloniale. De nombreux villages furent ravagés, de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés. Ainsi, en 1912, le département actuel de Bouaflé fut totalement pacifié. Cette défaite des insurgés s'explique par la faiblesse en armement, le manque de coordination dans les opérations et le manque de solidarité entre les insurgés.

3- Tensions entre populations autochtones, et entre allogènes et populations autochtones de nos jours

Les populations autochtones qui ont des conflits d'intérêt de nos jours à Bouaflé sont des Yaouré et des Gouro. Quant aux tensions entre allogènes et populations autochtones, elles opposent des orpailleurs aux pêcheurs.

3.1- Dissensions entre les Gouro et les Yaouré autour de la libation

La pratique de la libation fut la cause du conflit opposant les Yaouré aux Gouro, en particulier la tribu Bouavéré. Parlant des Gouro, les sources collectées²⁵ s'accordent à leur reconnaître une origine septentrionale, notamment le Nord-Ouest de l'actuelle Côte d'Ivoire. Gilbert Gonnin et Kouamé René Allou le confirment quand ils écrivent :

L'on est sûr que des éléments constitutifs des Gouro sont partis de la région Mahou de Touba qui constituait une zone de peuplement ancien qui a accueilli les premiers détachements des Mandé, notamment les Mandé-sud, depuis leur lieu d'origine qui serait la région du Lac Tchad (G. Gonnin et K. R. Allou, 2006, p. 53).

De cette région, les Gouro ont immigré au XVI^{ème} siècle au centre de la Côte d'Ivoire, en raison de la pression militaire des guerriers malinké, originaires de l'empire du Mali (1230-1545) qui s'était désagrégé à la suite de crises de succession. Comme nous l'avons déjà mentionné, le XVIII^{ème} siècle fut marqué par des migrations de populations d'origine ashanti dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ces mouvements migratoires ont secoué le peuplement gouro dans le centre. Dans cette logique, les Yaouré, en particulier les Yaouré-baoulé, dans leur conquête, étendit leur domination jusqu'aux territoires des Gouho. Leur espace de peuplement prenait donc en compte l'espace actuel de Bouaflé.

Plus tard, à la suite du décès de la reine conquérante Akoua Boni en 1750, les rapports entre les Yaouré et les Gouro s'apaisèrent. C'est dans ce nouveau climat sociopolitique que des Gouro, notamment ceux de la tribu Bouavéré, en conflit avec certains de leurs frères, quittèrent Fréfrédou pour s'installer dans l'espace de Bouaflé. Dans leur installation, ces derniers qui n'avaient rencontré aucune âme vivante dans l'espace, fondèrent leur premier village du nom de Koblata. Comme le souligne J. Zamblé Bi (1982, p. 32), « c'est après plusieurs mois de la création du village Koblata que le chef Yaouré de Gbégbessou Atta Mintè vint leur dire qu'ils ne devraient pas s'installer à cet endroit sans permission puisque la terre lui appartient ».

Par la suite, les Yaouré autorisèrent les Bouavéré à rester sur cette portion de terre qu'ils avaient occupée. J. Zamblé Bi (1982, p. 29) précise que ce fut « à la suite de transaction notamment un bœuf, un cabri, un pagne et du brô », vu que pour les Africains, comme le note G-A. Kouassigan (1966, p. 114), la terre fait partie des « divinités secondaires, intermédiaires entre le Dieu suprême et les hommes ».

²⁵ D'après les traditionnistes de Gouro de Koblata, entretien collectif du 18 /01/2015 à Bouaflé

À la suite de ce pacte d'installation, les Yaouré retournèrent dans leurs villages situés à l'est de la ville actuelle de Bouaflé, laissant les Bouavéré installés sur ladite portion de terre en question sur laquelle ils avaient fondé leur premier village du nom de Koblata. C'est la raison pour laquelle, ce sont les Bouavéré que les Français rencontrèrent en premier lorsqu'ils arrivèrent dans le département actuel de Bouaflé, et avec lesquels ils avaient négocié pour leur installation matérialisée par la création du poste militaire à Bouaflé.

En outre, l'installation des Bouavéré à Bouaflé ne faisait pas d'eux les propriétaires terriens de cet espace qui devrait devenir la ville actuelle de Bouaflé, car jusqu'au début du XX^{ème} siècle, c'était les Yaouré qui faisaient la libation lors des grandes cérémonies officielles à Bouaflé. Selon des sources collectées²⁶, c'est à la suite de la disparition de nanan Taki N'Guessan, patriarche du village de Koubi, que la pratique de la libation passa aux mains des Bouavéré. Des sources collectées²⁷ racontent les circonstances de ce changement en ces termes :

Nous avons été témoins du fait que les Yaouré sont ceux qui faisaient la libation. Et même le dernier Yaouré à faire la libation fut le vieux Taki N'guessan de Koubi. Quand ce dernier décéda, la recherche d'un successeur prenait du temps. Pendant ce temps, Mme Simone Gbagbo était venue ici à Bouaflé pour une cérémonie, je crois bien pour des campagnes électorales. Elle avait offert à cette occasion un bœuf pour la libation. Mais, il n'y avait aucun yaouré prédisposé à la faire, car tous les sollicités clamaient être des chrétiens. Que faire ? La solution qui fut trouvée, a été de choisir un chef gouro pour la faire. Et depuis ce jour, les Gouro se sont accaparé ce pouvoir.

Ainsi, c'est le refus des chefs de terre yaouré de faire la libation à cause du christianisme qu'ils avaient embrassé, qui favorisa ce passage de la pratique de la libation chez les Gouro de Koblata.

En outre, à partir de cet instant, la pratique de la libation resta aux mains des Bouavéré. Pour les Bouavéré, comme le soutiennent des sources collectées, « du moment où les Bouavéré ne peuvent se permettre d'aller faire la libation chez les Yaouré et même chez les Ayaou, les Yaouré ne peuvent en aucun cas prétendre aller faire la libation à Bouaflé. Chacun a le devoir de respecter les limites territoriales de l'autre »²⁸. Pourtant ces frontières entre les Yaouré et les Bouavéré datent de l'époque coloniale avec surtout « la politique des races » définie par le gouverneur général William Ponty dans sa circulaire du 22 septembre 1909. En effet, ce projet politique dénommé de "politique des ethnies" par J-N. Loucou (2016, p. 108) regroupant les cantons en fonction des ethnies et sous-ethnies, entraîna à cet effet, un morcellement ethnique, fondement des frontières ethniques actuelles.

Ce refus des Bouavéré de redonner la pratique de la libation aux Yaouré entraîna "une guerre froide" entre ces deux communautés qui pourrait dégénérer sur un conflit violent si l'on n'y prête pas garde, car certaines sources²⁹ évoquaient l'idée pour les Yaouré d'aller entourer le village de koblata, et le détruire, voire le faire disparaître avec ces habitants.

Pourquoi donc ce conflit sur la libation à Bouaflé ? Qui est désigné pour pratiquer la libation lors des cérémonies, est comme le représentant de la communauté concernée. Cette communauté est donc le propriétaire terrien. Alors que ce statut confère une notoriété. Cela se présente également comme un moyen de s'affirmer socialement. Des sources collectées le rappellent bien par ces propos : « Faire la libation lors des grandes cérémonies est un honneur. Le pratiquant éprouve de la fierté, y compris la communauté à laquelle il appartient. Cela témoigne de la propriété terrien »³⁰.

À côté de cela, faire la libation constitue une source pécuniaire. En effet, en général, le pratiquant de la libation reçoit une somme de la part des organisateurs de la cérémonie. Cette somme étant un symbole de gratitude, n'est donc pas très élevée. Les sources collectées attestent

²⁶ D'après Nanan Koffi Koffi Lazare, 80 ans, chef central des Yaouré, entretien privé du 2 mars 2018 à Bouaflé

²⁷ D'après Diaby Almamy, 69 ans, chef des ressortissants de la CEDEAO, entretien privé du 21/05/2018 à Bouaflé

²⁸ D'après les traditionnistes gouro du village Koblata, *Op. cit.*

²⁹ Anonyme, Entretien privé du 05 mars 2018 à Bouaflé

³⁰ D'après les traditionnistes gouro de Koblata, *Op. cit.*

cela quand elles disent qu'« après la libation, les propriétaires terriens gardent le reste de la boisson versée, et perçoivent une somme de 20000 frs CFA au moins »³¹. Ces deux raisons constituant des enjeux de la pratique de libation, sont celles qui mettent aux prises les Bouavéré et les Yaouré.

Dans cette atmosphère de méfiance entre ces communautés, la solution à court terme trouvée par les autorités administratives, fut la suspension de la pratique de libation lors des cérémonies de grande ampleur, réunissant toutes les communautés du département, au profit de prière de bénédiction des hommes religieux, le temps de trouver une solution définitive à ce problème de libation.

3.2- Conflits liés à l'exploitation de l'or dans des villages yaouré

La cohabitation pacifique entre des communautés vivant dans le "pays Yaouré" a été entachée par l'exploitation de l'or. En effet, deux conflits ont marqué la mémoire collective des populations de cette zone du département de Bouaflé au XXI^{ème} siècle. Il s'agit d'une part, du conflit opposant les autochtones et les allogènes dans le village d'Angovia en juillet 2013, et d'autre part, des différends à répétition mettant aux prises les orpailleurs et les pêcheurs du village d'Allahou Bazi et des campements à proximité.

Situé à 50 km de la ville de Bouaflé et à 8 km du barrage de Kossou, Angovia est un village yaouré-n wan yo dont les fondateurs sont originaires du Walèbo. L'on note une forte densité de populations étrangères ressortissant pour la plupart des pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina-Faso, la Guinée. Leur présence est liée à l'exploitation clandestine de l'or. Cette activité fut à l'origine du conflit entre les allogènes et les populations autochtones du village. Ce conflit est né du non-paiement d'une taxe de 200 frs CFA par des populations allogènes. Des sources collectées³² racontent les circonstances de l'origine du conflit en ces termes :

Les autorités locales avaient instauré une taxe de 200 frs pour toute personne qui se rendrait dans la mine pour travailler. À cet, un barrage avait été installé pour le recouvrement de cette taxe. Un jour, au barrage, des ouvriers revenant de la mine auraient refusé de s'acquitter du paiement de la somme. Alors, s'en suivit une dispute qui se solda par un mort. La mort de l'ouvrier entraîna la riposte de membres de la communauté allogène.

Cette riposte des allogènes du village intensifia le conflit avec de graves conséquences à savoir des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées. La gravité de ces affrontements a emmené des habitants du village à chercher refuge dans des villages environnants et à dans la ville de Bouaflé.

Dans le souci d'apaiser les cœurs, les autorités coutumières et religieuses du département de Bouaflé sont intervenues en engageant un processus de réconciliation entre les populations autochtones et les allogènes. L'on peut citer nanan Koffi Kouakou Lazare, chef central des Yaouré, et El Hadj Bamba Mamadou, imam de la grande mosquée de Bouaflé³³. Dans cette même veine, une mission gouvernementale³⁴ dirigée par M. Paul Koffi Koffi, ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense s'était rendue à Angovia pour le règlement de ce conflit intercommunautaire.

À côté de ce conflit aux conséquences désastreuses, il y a des différends opposant les orpailleurs aux pêcheurs autour du lac de Kossou. Ces pêcheurs vivent dans trois campements à proximité du village d'Allahou Bazi dont la composition démographique est semblable à celle d'Angovia. Selon l'étude du cabinet 2D consulting (2018, p. 336), les ménages de pêcheurs sont constitués de 81 % de nationaux, notamment des Yaouré, et de 19 % de non nationaux. Ces

³¹ D'après Diaby Almamy, *Op. cit.*

³² D'après Nanan Diby N'Goran, Chef de village d'Angovia, entretien privé du 30 juillet 2016 à Angovia

³³ "Une délégation bientôt en mission de paix et de réconciliation à Angovia", disponible sur : <https://news.abidjan.net/articles/466206/une-delegation-bientot-en-mission-de-paix-et-de-reconciliation-a-angovia>. (Consulté le 2 mai 2022 à 01h09)

³⁴ "Paul Koffi Koffi exhorte les populations d'Angovia à "mettre balle à terre", disponible sur : <https://news.abidjan.net/articles/465650/paul-koffi-koffi-exhorte-les-populations-d8217angovia-a-mettre-balle-a-terre>. (Consulté le 2 mai 2022 01h13)

non nationaux sont composés de Burkinabé, de Maliens et de Guinéens du sous-groupe Bozo. L'arrivée de ces deux communautés ethniques dans cette zone fut liée à la construction du barrage de Kossou dans les années 70. Leur présence dura jusqu'à leur expulsion du lac en 2001 à la suite d'un conflit les opposant aux populations autochtones. Ce n'est qu'en 2007 que ces étrangers revinrent s'installer dans ces campements pour mener l'activité de pêche.

Les litiges entre ces deux corps de métiers sont liés aux matériels et techniques utilisés dans l'orpaillage clandestin. En effet, à propos des matériels, certes, l'exploitation minière rudimentaire se fait à l'aide d'outils simples tels que les pelles, les pioches, les houes, les seaux et les calebasses, des bouteilles de gaz sciées, des moto-pompes, des marteaux, des torches, des lampes tempêtes, des poulies et des cordages, mais, « certains orpailleurs font usage de cyanure et de mercure dans le processus de production de l'or » (2D Consulting, 2018, p. 33). Pourtant l'utilisation de ces deux liquides est dangereuse pour la santé de l'homme et l'environnement. Faisant référence à leurs conséquences sur l'environnement, B. K. Fiston (2017, pp. 11-12) écrit :

Le cyanure, dont le mode d'action consiste en une inhibition de la respiration cellulaire à une action rapide et aiguë. De ce fait, il affecte de manière uniforme tout l'environnement, aussi bien les bactéries que les algues ou les organismes cellulaires complexes. Si de grandes quantités ont été répandues dans l'environnement, on va rapidement observer un déséquilibre des écosystèmes, car ses effets se voient rapidement [...], les sols et sédiments des points d'eaux proches des exploitations artisanales et des lieux où se pratique l'amalgame de l'or sont contaminés à des taux plus élevés que dans les zones plus éloignées.

Ces deux produits chimiques utilisés dans l'exploitation artisanale de l'or sont donc des polluants dangereux qui lorsqu'ils intègrent les milieux aquatiques empoisonnent, détruisent les êtres vivants qui y vivent.

À côté de cela, l'on note « une pollution chimique orchestrée par le déversement des huiles de moteur et du carburant issus des engins d'exploitation notamment les dragues et les concasseuses artisanales »³⁵. En outre, les techniques de recherche de cette pierre précieuse perturbent les activités de pêche. En effet, selon A. Diarra (2020, p. 84), « le lavage de cette pierre qui consiste à séparer l'or des alluvions (sable, argile, gravier...) rend l'eau trouble et boueuse [...] Aussi, le bruit (bruits des machines) occasionné par cette activité n'est pas propice à la pêche ».

Ainsi, ces matériels et ces techniques utilisés par les chercheurs d'or à Bouaflé constituent donc des risques de toxicité et de disparition d'espèces halieutiques dans le lac de Kossou. A. Diarra (2020, pp. 84-85) revient sur cette disparition de poissons dans le lac Kossou en ces termes :

Autrefois, les eaux du lac de Kossou étaient riches en espèces de poissons notamment *Oreochromis (tilapia)* ; *Chrysichtys (machoiron gris)* ; *Clarias (silure)* ; *Lates (capitaine)* ; *Labeo* ; *Synodontis (machoiron jaune)* ; *Heterotis (cameroun)* ; *Distichodus* ; *Pellonula* ; *Mormyrops*. De nos jours, le lac de Kossou s'est considérablement appauvri en espèces de poisson. Il ne regorge que deux espèces de poissons qui constituent l'essentiel des captures des pêcheurs. Ce sont par ordre d'importance, le *chrysichtys (machoiron gris)*, l'*Oreochromis (tilapia)*. Parfois, à certaines saisons, on y retrouve le *Synodontis (machoiron jaune)*, le *Lates (capitaine)*, le *Clarias* et l'*Heterotis (Cameroun)*.

Comme conséquences immédiates de cette rareté de poissons, notons le déclin du commerce des produits halieutiques. A. Diarra (2020, pp. 85-86) le souligne bien quand il écrit :

Au cours des cinq (5) dernières années la production de poisson par pêcheurs a baissé. En effet, dans les années antérieures l'activité de pêche était très intense avec 2 à 3 débarquements de 20 Kg en moyenne par pêcheur [...] Cependant, depuis 2017, le constat est tout autre ; la production halieutique a considérablement baissé. Les pêcheurs ne peuvent vendre actuellement que 15 kg de poissons par semaine soit 2 kg de poisson par jour. Cette baisse drastique de la production halieutique sur le lac a fortement limité le circuit commercial du poisson sur un rayon très réduit au tour de Kossou. Ces produits

³⁵ "Les eaux du Bandama au niveau de la Marahoué sont polluées" (Etude) disponible sur : <https://www.atooc.ci/2017/11/29/eaux-bandama-niveau-de-marahoue-polluees-etude/> (consulté le 1^{er} mai 2022 à 23h49)

autrefois commercialisés dans toute la Côte d'Ivoire sont maintenant réservés au marché local et à certaines localités voisines du lac à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Bozi, Bouaflé ainsi que la ville d'Abidjan.

Cette chute de commerce du poisson qui provoque la baisse des revenus des pêcheurs entraîne également une insécurité alimentaire dans les ménages de pêcheurs, car comme le note le Cabinet 2D consulting (2015, p. 338) dans son étude dans le Yaouré, « seulement 5 % des ménages pratiquant la pêche vendent la totalité de leurs prises ». Ce qui signifie que la majorité des produits de la pêche est destinée à la consommation des ménages des pêcheurs. Toutes ces difficultés rencontrées par les pêcheurs et leurs familles en raison de l'exploitation minière artisanale, ne pouvaient que susciter des tensions entre ces deux corps de métier.

Face à cette pénible situation, les pêcheurs ont protesté contre l'orpaillage clandestin auprès de la première autorité administrative de Bouaflé, c'est-à-dire le Préfet de région et préfet de département. Ce mécontentement s'est manifesté par une marche le 6 juillet 2021. Très inquiet par la situation, le représentant du Président de la République dans la région « a pris l'engagement de transmettre la préoccupation des marcheurs au Président Alassane Ouattara, rappelant quelques actions menées par le Chef de l'État et son gouvernement, entre autres, la mise en place d'un comité de lutte contre l'orpaillage clandestin »³⁶. Il a également réaffirmé « sa volonté d'accentuer la sensibilisation et de détruire les sites qui seraient recolonisés, invitant les chefs traditionnels à éviter d'octroyer leurs parcelles à des orpailleurs clandestins »³⁷.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons retenir qu'en raison de ses atouts naturels, Bouaflé a été témoin de l'arrivée de migrants, notamment de la sous-région, et ce, depuis, le XVIII^{ème} siècle. La cohabitation entre ces communautés de la région n'a pas été toujours aussi facile car elle a été émaillée par de nombreuses tensions liées à l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or. Dans certains cas, ces tensions se sont soldées par des conséquences désastreuses. Dans d'autres, le pire a pu être évité grâce à l'implication d'autorités administratives, coutumières et religieuses.

Par ailleurs, le vent de tensions sociales continue à souffler dans la région à cause de certains contentieux qui n'ont pas encore trouvé de solutions, plongeant ainsi cette région cosmopolite dans un climat de méfiance. Cette situation devrait amener les autorités locales de la région à intensifier les campagnes de sensibilisation sur le vivre ensemble, et surtout à se pencher sur le problème actuel de libation qui prévaut dans le chef-lieu de région de la Marahoué, et qui oppose les Yaouré aux Gouro de Koblata.

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sources

Sources orales

Informateurs	Type d'entretien	Lieu d'entretien	Date d'entretien	Sujet de discussion
Diaby Almamy	Privé	Bouaflé	21 mai 2018	Historique de la libation à Bouaflé

³⁶ "Des pêcheurs marchent à Bouaflé pour protester contre l'orpaillage clandestin sur le lac de Kossou" disponible sur : <https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-des-pecheurs-marchent-a-bouafle-pour-protester-contre-lorpaillage-clandestin-sur-le-lac-de-kossou/> (consulté le 1^{er} mai 2022 à 23h43)

³⁷ "Les eaux du Bandama au niveau de la Marahoué sont polluées" (Étude) disponible sur : <https://www.atooc.ci/2017/11/29/eaux-bandama-niveau-de-marahoue-polluees-etude/> (consulté le 1^{er} mai 2022 à 23h49)

Nanan Diby N'Goran	Privé	Angovia	30 juillet 2016	Conflit communautaire à Angovia
Nanan Koffi Koffi Lazare	Privé	Bouaflé	2 mars 2018	Historique de la libation à Bouaflé
Traditionnistes Ayaou	Collectif	Bouaflé	28 janvier 2015	Installation des Ayaou à Bouaflé
Traditionnistes de Gbégbessou	Collectif	Gbégbessou	14 février 2015	Installation des Baoulé Assabou dans le Yaouré
Traditionnistes gouro de Koblata	Collectif	Bouaflé	18 Janvier 2015	Installation des Gouro à Bouaflé

Sources imprimés

ANGOULVANT Gabriel, 1916, *La Pacification de la Côte d'Ivoire, Méthodes et résultats*, Larose, Paris, 396 p.

COMITE DE L'AFRIQUE FRANÇAISE, 1909, *La pénétration de la Côte d'Ivoire*, Comité de l'Afrique française, Paris, 12 p.

EYSSERIC Joseph, 1899, *Rapport sur une mission scientifique à la Côte d'Ivoire*, Nouvelles archives des missions scientifiques, Paris, 144 p.

ZIMMERMANN Mauric, 1899, Résultats des missions Blondiaux et Eysséric dans le nord-ouest de la côte d'Ivoire, in *Annales de Géographie*, tome 8, n°39, pp. 252-264

Références bibliographiques

Ouvrages

ALLOU Kouamé René, 2015, *Les Akan, peuples et civilisations*, L'Harmattan, Paris, 890 p.

BOYER Alain-Michel, 2016, *Les Yohouré de Côte d'Ivoire, faire danser les dieux*, Ides Et Calendes, Suisse, 260 p.

EKANZA Simon-Pierre, 2006, *Côte d'Ivoire : terre de convergence et d'accueil XV^{ème} –XIX^{ème} siècles*, CERAP, Abidjan, 119 p.

GONNIN Gilbert et ALLOU Kouamé René, 2006, *Côte d'Ivoire. Les premiers habitants*, CERAP, Abidjan, 122 p.

KOUAME Ernest, 2014, *YEFINI ou l'histoire authentique du royaume baoulé d'hier à aujourd'hui*, L'Encre bleue, Abidjan, 176 p.

KOUASSIGAN Guy-Adjète, 1966, *L'homme et la terre : droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale*, ORSTOM, Paris, 277 p.

LOUCOU Jean-Noël, 2007, *Côte d'Ivoire : Les résistances à la conquête coloniale*, CERAP, Abidjan, 157 p.

LOUCOU Jean-Noël, 2016, *La Côte d'Ivoire coloniale 1893-1960*, Éditions FHB/CERAP, Abidjan, 2^{ème} édition, 365 p.

Mémoire

ZAMBLE BI Justin, 1982, *La Fondation de Bouaflé et l'évolution de la population urbaine jusqu'en 1936*, Mémoire de maîtrise, Université d'Abidjan, 218 p.

Articles

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1978, Contribution à la géographie historique de l'or en pays boule (Côte d'Ivoire), in *Journal des africanistes*, tome 48 fascicule 1, pp. 15-69.

DIARRA Ali, 2020, Kossou : un pôle de production halieutique en décadence, in *Revue Espace, Territoire, Sociétés et Santé*, Vol 3, n° 5, pp. 79-91

Études

2D Consulting Afrique, 2018, *Rapport de l'EIES sur le projet aurifère de Yaouré, COTE D'IVOIRE*, 648 p.

FISTON Bouma Kashongwe, 2017, *Étude sur l'utilisation du mercure et du cyanure dans l'exploitation artisanale de l'or au Nord et Sud-Kivu*, Save Act Mine / IPIS, Goma, 18 p.